

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20494821>

ERKIN MALIK IJODIDA MUMTOZ AN'ANALARNING ZAMONAVIY TALQINI

Boboxonova Feruzaxon Muhiddinovna

BuxDU, O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrası o'qituvchi,
feruza231191@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada istiqlol davri o'zbek bolalar adabiyotining taniqli vakili Erkin Malik ijodida Sharq mumtoz pandnomachilik an'analarning qayta tiklanishi va zamonaviy talqini tahlil qilingan. Adibning "Subhidam hikoyalari" to'plami misolida hikoya, hikoyat va tamsiliy hikoya janrlarining o'ziga xos xususiyatlari, ularning Qur'oni karim oyatlari, hadislar va xalq rivoyatlari bilan bog'liqligi yoritilgan. Yozuvchi asarlarining yosh avlod ma'naviy-axloqiy tarbiyasidagi o'rni hamda o'zbek bolalar nasridagi janriy-uslubiy yangilanishlar ilmiy asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** bolalar adabiyot, Erkin Malik, mumtoz an'ana, didaktika, pandnoma, hikoya, hikoyat, tamsil, hadis, rivoyat, ma'naviy tarbiya.*

***Аннотация:** В статье анализируется возрождение и современная интерпретация традиций восточной классической дидактики в творчестве известного представителя узбекской детской литературы периода независимости Эркина Малика. На примере сборника «Субхидам хикоялари» («Утренние рассказы») исследуются особенности жанров рассказа, притчи и дидактического повествования, их связь с аятами Корана, хадисами и народными преданиями. Научно обоснованы роль произведений писателя в духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также жанрово-стилистические обновления в узбекской детской прозе.*

***Ключевые слова:** детская литература, Эркин Малик, классическая традиция, дидактика, панднаме, рассказ, притча, хадис, легенда, духовное воспитание.*

Abstract: *The article analyzes the revival and modern interpretation of Eastern classical didactic traditions in the works of Erkin Malik, a prominent representative of Uzbek children's literature in the independence period. On the example of the collection "Subhidam hikoyalari" ("Morning Stories"), the specific features of the short story, didactic tale (hikoyat), and allegorical narrative genres, as well as their connection with Quranic verses, Hadiths, and folk legends, are explored. The role of the writer's works in the spiritual and moral education of the younger generation, along with genre and stylistic innovations in Uzbek children's prose, is scientifically substantiated.*

Keywords: *children's literature, Erkin Malik, classical tradition, didactics, pandnama, short story, parable, hadith, legend, moral education.*

KIRISH. Erkin Malik istiqlol davri o'zbek bolalar adabiyoti taraqqiyotiga turli mavzudagi axloqiy-didaktik hikoyatlari va hayotiy hikoyalari bilan ham katta hissa qo'shib kelmoqda. Uning hikoyat va novellalari mustaqillikning dastlabki yillarida jamiyat tafakkuridagi yangilanish, milliy qadriyatlarimizga xos an'analarni bolalarbop qiziqarli hamda ixcham syujetlar asosida aks ettirishga qaratilgan.

Aslida ham o'zbek bolalar adabiyotining tarixiy ildizlari axloq-odob va ta'lim-tarbiya masalalariga bag'ishlangan asarlarga borib taqaladi. IX-XV asrlar davomida fors-tojik, arab va turkiy tillarda Markaziy Osiyo xalqlari adabiyotlarida ham nasrda, ham nazmda pandnomalarning xilma-xil yo'nalishlari silsilasi yaratilgan. Ayniqsa, Kaykovusning "Qobusnoma", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Ahmad Yugnakiyning "Hibat ul-haqoyiq", Farididdin Attorning "Ilohiynoma", Sa'diy Sheroziyning "Guliston", Sayfi Saroyining "Guliston bit-turkiy", Abdurahmon Jomiyning "Bahoriston", Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror", "Mahbub ul-qulub", Husayn voiz Koshifiyning "Axloqi Muhsiniy" singari *nasriy pandnomalari*; shuningdek, Ahmad Yassaviy hikmatlari, Attorning "Pandnoma" va Sa'diy Sheroziyning "Bo'ston" manzumalari, Jomiy va Navoiyning "Arba'in" (she'riy hadis)lari esa *nazmiy pandnomachilik* sifatida yuksak e'tirofga sazovordir. Muhimi, ularning aksariyati bolalar kitobxonligidan xam keng o'rin olganidir. Ya'ni, bu pandnomalar ba'zan mavzu-mohiyatiga ko'ra, ba'zan esa bevosita atalganlik nuqtayi nazaridan bolalar adabiyotining tarixiy o'tmishiga daxldordir. Bu durdona asarlar uzoq

asrlardan buyon farzand tarbiyasi uchun dasturulamal bo‘lib, poklik, rostgo‘ylik, insoniylik fazilatlarini singdirib kelmoqda¹.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. R.Barakayev mumtoz adabiyotimiz tarixida ayni shu jihatlari bilan ulkan o‘rin tutgan va komil inson tarbiyasiga asrlar davomida beminnat xizmat qilgan “Guliston” asarining tarjimalari hamda ushbu an‘ana asosida yaratilgan “Turkiy Guliston yoxud axloq” (A.Avloniy) turkiy pandnomasining qimmatini haqida keng to‘xtalib o‘tadi. Bu asarlar yosh avlodni milliy, madaniy, adabiy va diniy qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalashga, yosh avlod kamolotini ta‘minlashga xizmat qilishi bilan bugungi kunimiz uchun yanada qadrligi ayonlashadi².

Bundan tashqari, XVI asrda yashagan Poshshaxojaning “Gulzor” to‘plamidagi hikoyatlar didaktik ahamiyati, hikoya uslubi bilan bolalar kitobxonligidan joy olgan.

Ta‘bir joiz bo‘lsa, bu an‘ananing qayta tiklanishida Erkin Malik ijodi alohida ahamiyat kasb etadi. Adibning Qur‘oni karim oyatlari, hadislar asosida shuningdek, umra ibodatlarini ta‘sirida yozilgan hikoyalari yosh avlod tafakkuri hamda qiziqishlariga mos.

Binobarin, yozuvchining “Subhidam hikoyalari” to‘plamida yarim sahifadan ikki-uch sahifagacha, har biri mustaqil syujetga ega bo‘lgan 38 ta hikoya mavjud.

To‘plamning nomi muallifning mustaqillik tongidagi o‘ylari, kechinmalar ekaniga ishora qiladi. Qoleversa, bolalikning o‘zi inson umrining tongi, subhi ekan, shu pallada ular qalbiga ekilgan urug‘ bexato nish urishi, gurkirab o‘shiga bo‘lgan yuksak ishonch, deyish mumkin. Muhimi esa undagi tamsiliy hikoya yoxud hikoyatlar mumtoz adabiyotimiz an‘analarining istiqloq davri bolalar adabiyotida qayta tiklanishining boshlanmasi, tongi ekanligiga dalildir.

Ma‘lumki, hikoya – bu adabiyotning kichik janri bo‘lib, hayotda bo‘lgan yoki bo‘lishi mumkin bo‘lgan voqea-hodisalarni, insonlar hayotidagi ma‘lum bir lahzalarni badiiy bo‘yoqlar orqali ifodalovchi nasriy asardir. U ixcham syujet va hajmga egaligi,

¹ Jamilova, B. Kichkintoylar adabiyotining katta olimi. Monografiya. – Buxoro, 2024. – B. 84.

² O‘sha manba. – B. 85.

qahramonlar soni kamligi va qisqa vaqt ichida sodir bo'lgan voqealarni qamrab olishi kabi xususiyatlari bilan ajralib turishi ilmiy xulosalangan¹.

NATIJALAR. “Subhidam hikoyalari” ham baayni hayotiy voqelik ifodasi, inson hayotining (ko‘pincha muallifning) ma’lum lahzalari talqiniga bag‘ishlangani bilan e’tiborlidir. Shu bilan birga, markazida bitta asosiy voqea yoki muammo turishi, mazmuniga ko‘ra esa hayotiy, falsafiy yoki yumoristik bo‘lishi, o‘quvchiga kuchli ta’sir qila olishi hamda dolzarb g‘oya singdirilishi bilan ham o‘qimishlilik kasb etadi. Hikoyat esa Sharq, xususan, o‘zbek adabiyotida keng tarqalgan, asosan voqeaband (syujetli) qisqa she’riy yoki nasriy asar hisoblanadi. Bu so‘z arab tilidan olingan bo‘lib, “hikoya qilish”, “so‘zlab berish”, “qissa” ma’nolarini anglatadi. Ko‘pincha ibratli voqealarni bayon etadi. Uning asosiy xususiyati esa hikoyatlar ibratomuz va o‘gitlardan tashkil topishidir. Ular orqali biror axloqiy, diniy yoki hayotiy dars berish maqsad qilinadi, she’riy va nasriy shaklda bo‘lishi mumkin.

Erkin Malikning ijod namunalarini ham kundalik voqealar, qo‘ni-qo‘shnichilik, insoniylik, do‘stlik va kishilarning bir-birlariga nisbatan mehr-oqibatlariga beriladigan ajrlar, yoxud, aldamchilik va firibgarlikning jazosi to‘g‘risida “so‘zlab berish”i, asosiy hikoyaga biror rivoyat yoki hadisni tamsil keltirishiga ko‘ra *hikoya, tamsiliy hikoya va hikoyatlar* tarzida o‘rganish mumkin. Ularning ko‘pchiligi esa aynan bolalar olamiga xos voqeliklarni obrazli ifodalagani bilan e’tiborlidir.

MUHOKAMA. Masalan, “Jannatning rayhonlari” hikoyasi tafsiloti juda oddiy: “Abduvohid ota nabirasini bog‘chaga olib bordi-yu u yerdan dili g‘ashlanib qaytdi. Tarbiyachi qiz otadan bolani oldi-da qo‘liga bitta o‘yinchoq berib, katta xonada o‘mbaloq oshib o‘ynayotgan bolalar to‘piga qo‘shib yubordi. Bir xil bolalar oppoq soqolli boboga hayron bo‘lib tikilib qolishdi. Bobo ham jim turmadi. Soqollarini qo‘lini orqasi bilan selkillatib, boshini sarak-sarak qilardi. Bolalar qiqirlab kulishardi... Diqqat qilsa, guldek-guldek bolalar chetlari titilib paloslik holi qolmagan bir juldurvoqining ustida o‘ynashar edi. “Endi dunyoni ko‘rayotgan bokira ko‘zlar shularni ko‘rib ulg‘ayishi kerakmi?”, – o‘ylaydi ota. Essizgina, kecha masjidga etib

¹ Adabiy turlar va janrlar, 3 jildi, Toshkent, 1991- 1992-yil.

tashlagan yangi gilamning joyi asli shu yer ekan... Abduvohid ota peshin namoziga barvaqtroq bordi-da, masjid imomiga ko'nglini ochdi. Payg'ambarimiz (s.a.v)ning "Bolalar jannatning rayhonlaridir" degan hadislarini, ul muborak zotning bolalarga birinchi bo'lib salom berishlari, yetimlarni o'z yonlaridan kiyintirib qo'yishlarini eslatdi.

– Juda yaxshi o'yilabsiz, taqdir, – dedi u, – bolalarni Alloh subhanahu va taolo – mening ne'matim degan. Ishimizdan Alloh rozi bo'ladi va chandon-chandon ajrlar yozadi gilam egalariga. Jamoa bilan kengashaylik-da, bir emas, ikkitasini bolalarimiz tagiga to'shab beraylik. Axir ertaga o'rnimizni to'ldirib, bizga savob yuboradiganlar shular-da..."¹ Darhaqiqat, yozuvchi bu voqeani aynan hadislar asosida talqin etgani sababli badiiy-estetik jozibaga ega bo'ladi.

"Imtihon" hikoyasida esa o'zaro urushib, arazlashib yurgani aka-ukani yarashtirgan Tohirxo'ja tushida masjid qurganlik xushxabarini eshitadi, ya'ni "Ikki mo'minni yarashtirib qo'yish – Alloh huzurida bitta masjid qurish bilan barobar" ekani haqidagi hadis hikoya mohiyatini belgilaydi.

"Mukofot va jazo" hikoyasi ham hadislarining biri bilan teranlik kasb etgan: Rustam soqovning bolalikdan hunar o'rganib, mashhur usta bo'lib yetishadi; mahorati oshib ko'p pulga ega bo'lganida esa bundan xabar topgan yon qo'shnisi yolg'ondan o'zini aftodahol ko'rsatib, undan qarz so'raydi; uni chuv tushirib, hamma pulini oladi va qimorga tikib yuboradi. Ammo o'sha qimorboz qo'shni alal-oqibat oilasi bilan izillab ko'chada qoladi. Mahalla oqsoqoli va qo'shnilar Rustam soqovni o'rta olishadi: "Hamma ayb o'zingda, qo'shning qanaqaligini bilmasmiding? Soqov bo'lsang ham aqling, farosating joyida edi-ku. Shuncha desa beraverasanmi?"² Rustam soqov esa ularni jimgina tinglab, qo'ynidan daftar chiqarib yozilganlarni ularga o'qitadi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan qo'shning haqi nima ekanligini bilasizlarmi, deb so'radilar va o'zlari javob berdilar: "Qaytarib berish sharti bilan qarz so'rasa, qarz berasiz"... So'ngra Rustam soqov imo ishora bilan guvohlar oldida Alloh uchun o'sha qarzdan kechadi.

Haligi qo'shni esa qo'l oyog'i ishlamay yotib qoladi. Rustam soqov esa yengil tortib, kechqurun oynai jahon qarshisida o'tirib, juda chiroyli manzaralarni

¹ Erkin Malik. Subhidam hikoyalari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002. – B. 12.

² O'sha manba. – B. 13.

ko'rsatganida, tuyqusdan "go'zal" deya bor ovozi bilan baralla aytib yuborganini bilmay qoladi. Shu kabi boshqa hikoyalarda ham hadis namunalari ko'p uchraydi.

Rivoyat, maqol, matal yozuvchi ijodida eng ko'p tamsil qilinadiga badiiy vositalar deyish mumkin. Uning "Tilsim" hikoyatida tabiatdagi beozor jonivor beshiktervatarning cho'li malikda kechasi uxlab qolgan savdogarni ilonlardan qutqarishi tasvirlangan; ertalab turib ko'zini ochgan savdogar atrofida ilonlar o'lib yotganini ko'rib, qo'rqib ketadi. Qarasa, beshiktervatar og'zi qonga belangan holda uning ustida turibdi. Bu jonivor xaloskori ekanligini tushungan savdogar beshiktervatarni qo'lga mahkam qisib, o'ziga hamroh qilib olib ketishni, endi uning xojasiga aylanmoqchi ekanligini dilidan o'tkazadi. Shu payt oppoq sallali bir chol paydo bo'lib, voqeadan xabar topgach, savdogarga turna bilan qaldirg'och haqidagi rivoyatni aytib beradi: "Turna ketmasdan qaldirg'och ketmas, qish bo'y ko'rsatmas... Turna qayda-yu, qaldirg'och qayda? Biri ovloqda odamlardan nari yashaydi. Biri odamlar bilan birga. Lekin shunisi borki, turnalar qaldirg'ochlarsiz na qishlagani, na yozlagani borisha oladi. ...Turnalar qishlagani qaytar ekan "qirov-qirov" degan ovozlari bilan qaldirg'ochlarni chaqirishadi. Qaldirg'ochlar ularning boshlari ustiga joylashadilar"¹.

Rivoyatdan Alloh qaldirg'ochning jig'ildonini turnaning umriga bog'lab yaratganlik tilsimi ayonlashadi. Ya'ni turnalar osmonu falakka ko'tarilgach, yulduzlarga qarab borar manzillarini belgilar, ko'zlarini yumaganlari uchun hasharotlar ularning yulduzdek yonib turgan ko'zlariga parvonadek urilganda, ochiqqan qaldirg'ochlar turna tumshug'i ustida turib ularni tutib yeyisharkan. Shu sababli ular bir birlariga minnatsiz yashab kelishar ekan. Asosiy voqeadagi beshiktervatarni o'ziga mulk qilib olmoqchi bo'lgan savdogar bu rivoyatdan saboq chiqarib, kaftini ochib, uni tutqunlikdan ozod qiladi.

Shuningdek to'plamdagi "Savobning kushandasi", "Ikki dono bir bo'lsa", "Shunaqasi ham bo'ladi" kabi hikoyatlar turli rivoyatlar asosida yozilgan. Masalan, "Bir tola qil" avliyolik maqomiga yetgan mashhur Zangi ota va doya ayollar homiysi

¹O'sha manba. – B. 55.

Anbar onamiz haqidadir. Unda aytilishicha, har kuni poda boqib, qanchadan-qancha miskinlarning mollarini davolab, kelgan Zangi otani Anbar onamiz taomlar hozirlab, u kishini kutib dillarini xushnud etish uchun bitta xushxabar topib qo'yarkan:

Sizni yo'qlab daryo bo'yidan kelishdi, jonliq tashlab haqingizga duo qilib ketishdi. Siz bahor kelishi bilan mollarga dard yopishishini, ularni davolash yo'llarini aytgan ekansiz. Podalarini o'latdan asrab qolishibdi. Taqsirimga valiylik darajasi muborak deyishdi, – debdilar Anbar ona. – Allohning yuqtirishi, O'zi dilimga solmasa, bu gaplar qayda, – debdi Zangi ota.

Hikoyatda Zangi otaning bir safar tug'ilajak buzoqning peshanasida oq qashqa bo'lishi haqidagi bashorati sal yanglish chiqib, dumida oq bo'lganiga Anbar onaning suzgan ovqatidagi bir tola qil sababchi qilib ko'rsatilgan.

Muallif "roviy" lik qilgan, ya'ni o'zi so'zlab bergan hikoyatlar ham alohida turkumni tashkil etadi. Yozuvchining turkum hikoyalari iymon va islom haqidagi hayotiy rivoyatlardan iborat. Masalan, "Hadya" shunday boshlanadi: "Buyuk britaniyalik Muhammad Aslon degan hoji bilan bir xonada turdik. U, o'zingga ma'qul bo'lgan biron narsa xarid qilarsan, deb hadya berdi. Men ham o'z navbatida safarda zarurat uchun olgan paxta gulli piyola bilan choynagimni unga sovg'a qildim. U piyola guliga uzoq tikilib turdi-da, "paxta" dedi. Ha, O'zbekistonning milliy boyligi, deb tushuntirgan bo'ldim. U xursand bo'lib ketganidan yap-yangi oyoq kiyimini menga sovg'a etdi. Olmasam xafa bo'lyapti, noiloj oldim. Mening birdan-bir maqsadim yukni kamaytirishu, bir qultum bo'lsa-da, ko'proq Zamzam olib ketish edi..."¹. Hikoyada muallifning haj safarining so'nggi kunlari, Ka'batulloh bilan xayrlashishdagi hayajonlari tasvirlanadi. Shu sababli hikoya qahramoni oyoq kiyimini qaerga yechganini topa olmaydi. Oxiri, topolmasligiga ko'zi yetgach;

– Ey, Allohim, o'zing chevarsan, hamma narsani oldindan ko'rib, taqdir qilguvchisan, meni afv et, – deydi ko'zlaridan yosh quyilib kelib.

Muhammad Aslonning hadyasini kiyib qaytishni ko'nglidan o'tkazadi.

¹ O'sha manba. – B. 33.

Muallifning shu kabi “Adadsiz hamd”, “Hofiz”, “Xush amal”, “Tavof”, “Ziyofat” hikoyatlari istiqlol davri bolalar adabiyotida iymon va halovat, ezgu amallarning ofiyati, niyat va ajr kabi tushunchalar rivoyatnamo hikoya qilinadi.

XULOSA. Umuman, Erkin Malikning hikoya, tamsiliy hikoya va hikoyatlari shu tariqa o‘zaro o‘tmish tariximiz va bugungi yangilanish tafakkurini tutashtiradi, Hayotiy voqealiklar badiiy-uslubiy rang-baranglikda obrazli ifodalansa, diniy-axloqiy mavzudagi rivoyatlar, mumtoz adabiyot an’analariga mos talqin etiladi. Binobarin, yozuvchi o‘zbek bolalar adabiyotida janriy va uslubiy jihatdan yangi yo‘nalishlarni olib kirishda davom etmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Adabiy turlar va janrlar. 3 jildlik. – Toshkent: Fan, 1991-1992.
2. Avloniy Abdulla. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
3. Erkin Malik. Subhidam hikoyalari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2002.
4. Jamilova, B. Kichkintoylar adabiyotining katta olimi. Monografiya. – Buxoro, 2024.
5. Kaykovus. Qobusnoma (Nashrga tayyorlovchi: S. Dolimov). – Toshkent: Istiqlol, 1994.
6. B.Jamilova, F. Boboxonova [ERKIN MALIK QISSALARIDA YETIMLIK MOTIVI IFODASI](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xADU49wAAAAJ&citation_for_view=xADU49wAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC) maqola https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xADU49wAAAAJ&citation_for_view=xADU49wAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
7. F. Boboxonova [BOLALARGA BAG‘ISHLANGAN MEDIA KONTENTLAR TAHLILI](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xADU49wAAAAJ&citation_for_view=xADU49wAAAAJ:IjCSPb-OGGe4C) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xADU49wAAAAJ&citation_for_view=xADU49wAAAAJ:IjCSPb-OGGe4C